

ANREGUNGEN ZUR SCHUL- UND UNTERRICHTSENTWICKLUNG 1/2024

SACHSEN-ANHALT MEDIENTICKET (SAMT)

Ein fächer- bzw. lehrplanübergreifender Test mit und über digitale Medien

Grundschule
Sekundarschule
Gemeinschaftsschule
Gesamtschule
Gymnasium
Berufliches Gymnasium
Förderschule
Berufsbildende Schule

Schülerinnen und Schüler müssen in der heutigen Zeit über ein Spektrum an Kompetenzen verfügen, um erfolgreich Herausforderungen in einer vernetzten bzw. digitalen Gesellschaft zu bewältigen. Diese essenziellen Fähig- und Fertigkeiten umfassen mehr als nur das grundlegende Verständnis von Technologie: Lernende müssen fähig sein, mit und über digitale Medien zu kommunizieren und zu kollaborieren, sowie kritisch und kreativ Denken und Handeln zu können. Diese Kompetenzen müssen grundsätzlich mit dem Ziel verbunden sein, sich einerseits unter Berücksichtigung sozialer und demokratischer Entwicklungen individuell verwirklichen zu können und dabei andererseits die eigene Perspektive auf gesellschaftliche Entwicklung mittels Medien adäquat ausdrücken zu können. Hierfür ist Medienbildung wichtig. Diese muss erhoben werden, um in Anschluss daran Unterrichtsszenarien mit Medien- und Lebensweltbezug zu entwickeln.

Das Sachsen-Anhalt Medienticket (SAMT) zielt genau darauf ab, die Medienbildung der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zum Zeitpunkt der 9. Klasse zu erfassen. Er setzt an der alltäglichen Mediennutzung der Schülerinnen und Schüler an und verknüpft diese mit den grundlegenden Wissensbeständen der Lehrpläne Sachsen-Anhalt. Aufbauend auf den Evaluationsergebnissen können Lehrkräfte ihre Unterrichtsinhalte konkretisieren und tragen damit aktiv zur Medienbildung der Schülerinnen und Schüler bei.

MEDIENBILDUNG ALS SCHLÜSSEL DER ZUKUNFT?

In unserer zunehmend vernetzten Welt ist neben Rechnen, Schreiben und Lesen gerade *Medienbildung* – die notwendig gewordene Schlüsselkompetenz, um gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen erfolgreich zu bearbeiten. Die Vermittlung von Fähig- bzw. Fertigkeiten, Medien kompetent und effektiv zu nutzen, finden vornehmlich im Alltag statt. Von daher ist es zentral, diese Kompetenzen auch zum Gegenstand von Schule zu machen, um diese darin zu fördern. Vor diesem Hintergrund hat die *Kultusministerkonferenz (KMK)* im Jahr 2012 die nachhaltige Integration der Medienbildung als obligatorischen Bestandteil des schulischen Curriculums verankert.

Ein wesentliches Ziel von Medienbildung ist es, Lernenden eine altersgerechte Fähigkeit zu vermitteln, das kontinuierliche expandierende Medienangebot kritisch zu reflektieren, sowie bedürfnisorientiert auszuwählen. Zudem sollen sie lernen, Medien nicht nur für ihre persönliche und soziale Entwicklung, sondern auch für die Gestaltung ihres individuellen Lebensweges auf eine angemessene, kreative und gesellschaftlich verantwortungsbewusste Art und Weise in einer demokratischen Gesellschaft zu nutzen. /1/ /2/

WAS IST DIESBEZÜGLICH IN SACHSEN-ANHALT MÖGLICH?

Vom Test über das Ticket zum individuellen SAMT

Im Jahr 2013 entstand die Idee, einen Online-Test für Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse an Sekundarschulen zu

konzipieren, der sowohl die Anforderungen der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ als auch beruflichen

Bildungsplanung der Lernenden berücksichtigt. Das angestrebte Ziel war es, das Wissen über Medien in einem Test zu prüfen und dieses Wissen mittels eines Zertifikats sichtbar zu machen. Diese Überlegungen lagen dem „Sachsen-Anhalt Medientest“ zugrunde. Die ersten beiden Pilotdurchgänge in den Jahren 2015 und 2016 zeigten ein wachsendes Interesse aller Schulformen.

In den folgenden Jahren erweiterte sich der Teilnehmerkreis um Förderschulen, was 2022 zu einer Weiterentwicklung und Individualisierung des SAMT (siehe Abschnitt „individuelles SAMT“) führte.

WIE HAT SICH DER SAMT WEITERENTWICKELT?

Das ursprüngliche Test-Konzept wurde mittlerweile überarbeitet, in der Konsequenz die konzeptionellen Vorüberlegungen nun in einem Anschlussprojekt überführt wurden: Das „Sachsen-Anhalt Medienticket“ (SAMT) dient weiterhin dazu, jährlich die Medienbildung der Schülerinnen und Schüler zu erheben. Das SAMT berücksichtigt kontinuierlich die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen einerseits

und die 17 Fachlehrpläne der Sekundarschule in Sachsen-Anhalt andererseits. Ferner werden der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“, den sechs Kompetenzbereichen mit insgesamt 22 Unterkategorien sowie dem Grundsatzband Sachsen-Anhalt zusätzliche Referenzquelle Rechnung getragen.

WIE SIEHT DAS TICKET DENN KONKRET AUS?

Bei der Konzipierung des SAMT für den Unterricht finden sowohl pädagogische als auch technische und datenschutzrechtliche Aspekte Berücksichtigung.

In *pädagogischer Hinsicht* werden bei der Konzeption des SAMT die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Hierfür finden zeitaktuelle Ereignisse aus dem Medien-Alltag der Lernenden Einzug und werden in einem fiktiven Fallbeispiel eingebettet. In diesem Szenario durchleben die Protagonisten innerhalb von sieben Tagen verschiedene Situationen in der digitalen Welt, um den Schülerinnen und Schülern die Thematik praxisnah zu vermitteln. Die entwickelten Aufgabenstellungen sind entsprechend methodisch-didaktisch konzipiert.

Für die *technische* Umsetzung des Medientickets wird eine speziell eingerichtete [Moodle-Plattform](#) genutzt. Darin werden Unterrichtseinheiten in Form von Moodle-Kursen arrangiert und mittels verschiedener Moodle-Aktivitäten umgesetzt. Für das SAMT werden diverse Aufgaben- und Fragetypen u.a. in Form von Single- und Multiple-Choice-Fragen, Zuordnungsaufgaben, Lückentexten und Alternativenentscheidungen eingesetzt.

Das Medienticket besteht gegenwärtig aus 21 Fragen, die in 60 Minuten bearbeitet werden sollen. Auditive, visuell- sowie erzählerische Elemente unterstützen in Verbindung mit dem Fallbeispiel die Inszenierung der Aufgabenstellungen. Für die Durchführung des SAMT sind von Seiten der Lehrenden und Lernenden keine Moodle-Kenntnisse notwendig. Fortbildungen, eine begleitende Handreichung für Lehrkräfte mit Lösungen und zusätzlichen Informationen sowie individuelle Unterstützungsangebote ermöglichen eine einführende sowie vertiefende Auseinandersetzung mit den Themen und fördern die Sensibilisierung für die behandelten Themenbereiche.

In Bezug auf den *Datenschutz* werden anonyme Zugänge genutzt, um die Privatsphäre der Teilnehmenden zu wahren. Es werden ausschließlich allgemeine statistische Auswertungen bereitgestellt, die dazu dienen, die Qualität der Aufgaben zu überprüfen und Rückschlüsse für die Weiterentwicklung des SAMT sowie die Verstärkung spezifischer Lerninhalte zu ziehen.

Aufgrund der jährlich aktualisierten Teststruktur, die neue und überarbeitete Fragen sowie Aufgaben beinhaltet, trägt die Teilnahme am SAMT dazu bei, die Auseinandersetzung mit Medien empirisch valide zu machen und die Medienbildung der Schülerinnen und Schüler zu stärken.

KONTAKTDATEN

Die gemeinsame Bewältigung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe – die Entwicklung umfassender Medienkompetenz durch Medienbildung – erfordert die Zusammenarbeit verschiedenster Akteure, um einerseits den Fragenpool und andererseits die Fallbeispiele stets aktuell zu halten. Wenn Sie hierzu Ideen bzw. Kritikpunkte haben, die Sie gern teilen möchten, dann nutzen Sie bitte die folgenden Kontaktdaten:

Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA),
Fachbereich: Digitalität in der schulischen Bildung,
E-Mail: lisa-samt@sachsen-anhalt.de
Philip Hemschik (Projektkoordinator),
Telefon: 0391/567-7350 (Dienstag und Donnerstag)
E-Mail: philip.hemschik@sachsen-anhalt.de

SAMT

Sachsen-Anhalt
Medienticket

Quellen:

- /1/ Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. Dezember 2016, URL: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_12_08-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf
- /2/ Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 9. Dezember 2021. URL: https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf
- /3/ Fachlehrplan Sekundarschule. Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, 2019, URL: <https://lisa.sachsen-anhalt.de/unterricht/lehrplaenerahmenrichtlinien/sekundarschule>
- /4/ Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. Dezember 2016, URL: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_12_08-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf
- /5/ Fachlehrplan Sekundarschule. Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, 2019, URL: <https://lisa.sachsen-anhalt.de/unterricht/lehrplaenerahmenrichtlinien/sekundarschule>

Impressum

Herausgeber: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)

Redaktion: Philip Hemschik, Dr. Florian Kiefer

Bilder: generiert durch emuKI DALL E 3

© ⓘ ⓘ Sie dürfen das Material weiterverbreiten, bearbeiten, verändern und erweitern. Sie müssen den Urheber nennen und kennzeichnen, welche Änderungen Sie vorgenommen haben. Sie müssen das Material und Veränderungen unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergeben. Die Rechte für Fotos, Abbildungen und Zitate für Quellen Dritter bleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

<https://lisa.sachsen-anhalt.de>